

УДК 621.86

А.В. Лагерев, И.А. Лагерев, В.В. Говоров

МОДЕРНИЗАЦИЯ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА САМОХОДНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ МАШИНЫ АСТ-4-А

Приведены рекомендации по увеличению номинальной грузоподъемности крана-манипулятора самоходной энергетической машины АСТ-4-А. Несущая металлоконструкция рассчитана на прочность и жесткость методом конечных элементов. Показаны схемы усиления несущей металлоконструкции.

Ключевые слова: кран-манипулятор, модернизация, увеличение грузоподъемности, расчет на прочность, расчет на жесткость, конечноэлементный расчет, усиление металлоконструкции.

Объектом исследования является кран-манипулятор самоходной энергетической машины для сварки магистральных трубопроводов АСТ-4-А (рис. 1). Машина производится ЗАО «Дизель-Ремонт» (г. Брянск).

Рис. 1. Самоходная энергетическая машина АСТ-4-А

Кран-манипулятор с поворотной стрелой предназначен для подъема и перемещения палатки сварщика в зону сварки труб большого диаметра. Палатка сварщика накрывает стык и предотвращает вредное воздействие окружающей среды на сварной шов. На стреле манипулятора с помощью приварных скоб крепятся электрические кабели, соединяющие размещенные в кузове агрегата сварочные выпрямители и посты сварки, находящиеся в палатке.

Цель исследования – разработка рекомендаций по увеличению номинальной грузоподъемности крана-манипулятора самоходной энергетической машины с 750 до 1500 кг.

Металлоконструкция крана-манипулятора изготовлена из низколегированной стали 09Г2С (класс прочности 390). Широкополосный листовой прокат, относящийся к классу прочности 390, имеет предел текучести $\sigma_T=390$ МПа, предел прочности (временное сопротивление) $\sigma_B=530$ МПа, относительное удлинение 18% [1].

На первом этапе исследования разработана геометрическая твердотельная модель крана-манипулятора (рис. 2). Модель использована для уточнения особенностей рассматриваемой конструкции и построения её топологии при расчетах на прочность и жесткость методом конечных элементов.

Приняты следующие условные обозначения элементов несущей конструкции крана-манипулятора: секция А – верхняя часть стрелы, на которой установлен грузоподъемный крюк; секция В – средняя часть стрелы; секция С – вертикальная цилиндрическая опора.

Рис. 2. Геометрическая модель крана-манипулятора

Методика проверочного расчета металлоконструкции крана-манипулятора самоходной энергетической машины базируется на нормативном методе предельных состояний [2 – 5]. В качестве рассматриваемых предельных состояний учитываются следующие:

- предельное состояние I – потеря несущей способности при однократном действии максимальной нагрузки (обеспечение статической прочности и общей устойчивости металлоконструкции);
- предельное состояние II – потеря несущей способности при многократном действии нагрузки (обеспечение усталостной прочности металлоконструкции);
- предельное состояние III – возникновение деформаций, препятствующих нормальной эксплуатации крана, при сохранении несущей способности по условию предельного состояния I (обеспечение жесткости металлоконструкции).

Достижение предельного состояния I приводит к внезапному отказу конструкции и связано с действием таких физических механизмов повреждения, как вязкое или хрупкое разрушение материала при однократном эксплуатационном воздействии и потеря общей или местной устойчивости. Его учет при проведении проверочного расчета позволяет обеспечить статическую прочность и устойчивость металлоконструкции крана-манипулятора.

Достижение предельного состояния II приводит к постепенному отказу конструкции и связано с действием таких физических механизмов повреждения, как многоцикловая усталость, ползучесть материала, коррозионное повреждение и изнашивание. Его учет при проведении проверочного расчета позволяет обеспечить усталостную прочность металлоконструкции крана-манипулятора.

Достижение предельного состояния III связано с появлением недопустимо больших упругих деформаций под воздействием номинальных эксплуатационных нагрузок. Его учет при проведении проверочного расчета позволяет обеспечить общую жесткость металлоконструкции крана-манипулятора.

Применительно к крану-манипулятору самоходной энергетической машины в качестве расчетных случаев приняты следующие характерные периоды его эксплуатации:

- расчетный случай I – рабочее состояние оборудования при нормальной (номинальной) нагрузке и нормальных (номинальных) скоростях механизмов движения;
- расчетный случай II – рабочее состояние оборудования при максимальной рабочей и динамической нагрузке;
- расчетный случай III – нерабочее состояние оборудования при максимальной нагрузке.

Расчетный случай I соответствует штатным условиям работы крана-манипулятора при плавных пусках, торможении и реверсировании механизмов движения. Он применяется при проведении расчета металлоконструкции по предельному состоянию II, т.е. на сопротивление усталости. В расчете учитываются номинальные значения эксплуатационных нагрузок рабочего состояния крана, в число которых включаются [2; 3; 6; 7]:

- номинальный вес груза и грузозахватного устройства;
- собственный вес металлоконструкции крана-манипулятора;
- ветровая нагрузка рабочего состояния;
- динамические инерционные нагрузки, возникающие при пуске и торможении в нормальных условиях работы исправных механизмов движения.

Если группа режимов работы крана-манипулятора ниже А6-А7 и его конструкция изготовлена из стали с пределом текучести, не превышающим 600 МПа, то расчет на усталость не требуется [2]. В случае обеспечения статической прочности гарантируется требуемое сопротивление усталости. Группа режимов работы исследуемого крана-манипулятора – А2-А3, предел текучести стали – 390 МПа.

Расчетный случай II соответствует работе крана-манипулятора с максимальной рабочей и динамической нагрузкой в наиболее тяжелых условиях эксплуатации: во время резких пус-

ков, экстренного торможения, реверсирования движения, при внезапном выключении или включении электропитания, предельной ветровой нагрузке. Он применяется при проведении проектных расчетов крановых металлоконструкций по предельному состоянию I, т.е. на статическую прочность и устойчивость. Расчет выполняется по максимальным действующим или предельно возможным значениям эксплуатационных динамических нагрузок с учетом рекомендованных значений запаса прочности [2; 3]. При этом учитываются номинальные значения таких эксплуатационных нагрузок рабочего состояния крана-манипулятора, как:

- номинальный вес груза и грузозахватного устройства;
- собственный вес металлоконструкции крана-манипулятора;
- вес механизмов и устройств, установленных на кране-манипуляторе.

В качестве предельно возможных значений динамических нагрузок рассматриваются:

- максимальные инерционные усилия при перемещении штоков гидродвигателей;
- максимальная ветровая нагрузка рабочего состояния;
- максимально допустимые уклоны опорной поверхности установки машины;
- испытательная нагрузка при динамическом нагружении.

Расчетный случай III соответствует ситуации, когда кран-манипулятор не выполняет никакой работы, т.е. перемещаемый груз отсутствует, а механизмы движения выключены. Он применяется при проведении проектных расчетов крановых металлоконструкций по предельному состоянию I, т.е. на статическую прочность и устойчивость. В расчете учитываются максимальные действующие (предельно возможные) значения эксплуатационных нагрузок нерабочего состояния, в число которых включаются:

- собственный вес металлоконструкции крана-манипулятора;
- вес установленных на кране-манипуляторе механизмов и устройств;
- предельная ветровая (ураганная) нагрузка;
- испытательная нагрузка при статическом нагружении.

При этом положение стрелы выбирается наиболее опасным, т.е. соответствующим максимально возможным нагрузкам на рассчитываемые элементы конструкции.

При оценке нагруженности металлоконструкции крана-манипулятора самоходной энергетической машины не целесообразно учитывать все характерные для конкретного расчетного случая нагрузки, так как вероятность их одновременного действия в условиях эксплуатации практически равна нулю. Поэтому для каждого расчетного случая выделены типовые последовательности движений, совершаемые механизмами крана-манипулятора (табл. 1).

Таблица 1

Типовые последовательности движений крана-манипулятора

Обозначение последовательности	Содержание последовательности движений
а	Подъем (с основания) и опускание (с торможением) груза при неподвижной самоходной энергетической машине и неработающем механизме поворота крана-манипулятора
б	Разгон (торможение) механизма поворота с грузом на крюке крана-манипулятора в горизонтальной плоскости относительно вертикальной оси при неподвижной самоходной энергетической машине и неработающих остальных механизмах движения
с	Разгон (торможение) самоходной энергетической машины при неработающих механизмах движения крана-манипулятора

Расчетные сочетания нагрузок определяются возможными в условиях эксплуатации сочетаниями расчетных случаев и типовых последовательностей движений. Их условное обозначение складывается из номера расчетного случая (I, II или III) и буквенного обозначения типовой последовательности (a, b, c). В табл. 2 для крана-манипулятора самоходной энергетической машины приведен перечень эксплуатационных нагрузок, подлежащих учету для возможных расчетных сочетаний.

Таблица 2

Перечень эксплуатационных нагрузок для расчета крана-манипулятора самоходной энергетической машины АСТ-4-А

Эксплуатационная нагрузка	Расчетный случай							
	I			II			III	
	Расчетное сочетание нагрузок							
	Ia	Ib	Ic	IIa	IIb	IIc		
Весовая нагрузка:								
груз	+	+	+	+	+	+	-	
вес элементов металлоконструкции	+	+	+	+	+	+	+	
Инерционные динамические нагрузки	+	+	+	+	+	+	-	
Нагрузки от перекоса	-	-	+	+	+	+	-	
Ветровая нагрузка:								
рабочего состояния	-	-	-	+	+	+	-	
нерабочего состояния	-	-	-	-	-	-	+	
Испытательная нагрузка:								
статическая	-	-	-	-	-	-	+	
динамическая	-	-	-	+	+	+	-	

Примечание. «+» – нагрузка учитывается; «-» – нагрузка не учитывается.

Несущая металлоконструкция крана-манипулятора рассчитана на прочность и жесткость методом конечных элементов [8; 9]. Учитывались расчетные сочетания нагрузок IIa, IIb, IIc, III.

Расчет выполнен для следующих вариантов взаимного расположения секций А и В:

- 1) секция А расположена горизонтально, секция В находится в положении наибольшего подъема;
- 2) секция А находится в положении наибольшего опускания, секция В – в положении наибольшего подъема.

Для анализа результатов проведен дополнительный расчет конструкции при работе с первоначальным грузом 750 кг. В этом случае нагрузки заданы согласно комбинации IIa.

Несущая металлоконструкция крана-манипулятора является тонкостенной, поэтому для исследования ее напряженно-деформированного состояния использованы плоские трех- и четырехузловые конечные элементы (Tria3-Shell и Quad4-Shell), моделирующие поведение трехмерных пластин и оболочек. Характерный размер конечного элемента равен 5 мм.

Конечноэлементные модели (рис. 3) построены на основе геометрии, импортированной из пакета твердотельного моделирования с помощью универсального алгоритма обмена графическими данными. При этом исходные твердотельные модели были преобразованы в поверхностные. Перед созданием сетки конечных элементов из геометрической модели были исключены объекты, усложняющие модель, но существенно не влияющие на результаты расчета (технологические отверстия для установки крепежных элементов, направляющие устройства для закрепления электрических кабелей и трубопроводов гидравлической системы крана, недеформируемые элементы и т.д.).

Рис. 3. Конечноэлементные модели элементов несущей металлоконструкции крана-манипулятора:
а – секция А; б – секция В; в – секция С

Созданные конечноэлементные модели проверены на правильность построения с помощью встроенных в МКЭ-пакет средств. В результате были исключены разрывы сетки и нарушения геометрии конечных элементов. Конечноэлементная сетка была доработана в ручном режиме.

Материал конструкции моделировался изотропной средой. Были заданы следующие характеристики материала: модуль упругости $E = 2,1 \cdot 10^{11}$ Па; коэффициент Пуассона $\mu = 0,3$; плотность 7850 кг/м³.

В результате расчета выявлены наиболее опасные зоны исходной металлоконструкции крана-манипулятора и наихудшие сочетания нагрузок при работе с грузом массой 1500 кг.

Напряжения в исходной металлоконструкции при повышении грузоподъемности с 750 до 1500 кг увеличиваются на $55 \dots 65\%$. Это объясняется тем, что при увеличении грузоподъемности растут только связанные с грузом нагрузки. В то же время собственный вес, инерционные и ветровые воздействия на металлоконструкцию не изменяются.

Наиболее опасным с точки зрения прочности является сочетание нагрузок Па. Следует отметить, что возникающие в конструкции под действием сочетаний Па, Пб и Пс напряжения отличаются мало (не более 5%). Напряжения для сочетания Пш ниже на $30 \dots 40\%$ по сравнению с напряжениями для сочетания Па.

Напряжения в секции А для второго варианта меньше на $40 \dots 60\%$ по сравнению с напряжениями для первого варианта, в секциях В и С – больше на $20 \dots 30\%$.

К опасным зонам конструкции, в которых в первую очередь следует ожидать разрушения, относятся следующие:

- секция А: верхний и нижний пояса, область перехода верхнего пояса к накладке, обечайка и боковая стенка раскоса крепления гидроцилиндра;
- секция В: верхний и нижний пояса, боковина задней части, проушина крепления нижнего гидроцилиндра, проушина крепления верхнего гидроцилиндра;
- секция С: внутренняя труба ниже проушины крепления нижнего гидроцилиндра, стык внешней трубы и бокового ребра, угол кронштейна.

Результаты расчета исходной конструкции при увеличенной грузоподъемности для сочетания Па показаны на рис. 4.

Рис. 4. Эквивалентные напряжения (МПа) для сочетания нагрузок Па

Для обеспечения прочности и жесткости металлоконструкции необходимо усилить секции А и В. Секция С способна выдержать возросшую нагрузку. Кроме того, следует усилить проушины крепления шарниров.

Подобраны варианты усиления металлоконструкции крана-манипулятора (рис. 5). Напряжения в опасных зонах усиленных элементов при грузоподъемности 1500 кг не превышают напряжения в исходной конструкции при грузоподъемности 750 кг.

Рис. 5. Схемы усиления металлоконструкции:
а – секция А; б – секция В

Секция А по верхнему и нижнему поясам, обечайке, накладке и боковой стенке раскоса крепления гидроцилиндра усиляется стальными элементами толщиной 5 мм. Пояса секции В от проушин опирания на секцию С до проушин крепления верхнего гидроцилиндра усиливаются накладками толщиной 10 мм, в головной части – накладками толщиной 5 мм. Боковая стенка секции В и проушины крепления нижнего гидроцилиндра усиливаются листовыми элементами толщиной 5 мм.

При проведении работ по усилению конструкции необходимо придерживаться следующих правил: объем сварки должен быть минимальным, так как сварные швы являются зонами концентрации напряжений и дефектов, снижающих пределы прочности и выносливости конструкции; сварные швы следует располагать в удобных и доступных местах; при усилении балки сначала следует усиливать нижний пояс, а затем верхний.

Напряжения в стреле крана-манипулятора усиленной конструкции показаны на рис. 6.

Рис. 6. Эквивалентные напряжения (МПа) в стреле усиленной конструкции:
а – секция А; б – секция В

Крюк крана-манипулятора изготавливается из заготовки «Крюк 9А-2». Данная заготовка имеет максимальную грузоподъемность для машин и механизмов с машинным приводом и группой режима работы механизма подъема до 4М, равную 2 т [10; 11].

Дополнительно проведены расчеты крюка и его подвески в нелинейной постановке. Учитывалась геометрическая нелинейность, обусловленная контактным взаимодействием деталей конструкции. Наибольшие напряжения в секции А крана-манипулятора в области опирания втулки составляют 90...110 МПа, во втулке – 150...170 МПа, в грузовом крюке – 160...180 МПа. Таким образом, прочность грузозахватного органа обеспечена.

В табл. 3 приведены значения перемещений крюка для базовой конструкции крана при грузоподъемности 750 и 1500 кг и для усиленной конструкции. Видно, что предлагаемые схемы усиления обеспечивают требуемую жесткость конструкции.

Таблица 3

Перемещения крюка крана-манипулятора

Элемент конструкции	Конструкция (грузоподъемность, кг)	Перемещения, м		
		x	y	z
Секция А	750	0,00089	0,0190	0,00712
	1500	0,00217	0,0318	0,00812
	Усиленная	0,00084	0,0201	0,00693
Секция В	750	0,00275	0,0646	0,02930
	1500	0,00418	0,1050	0,03760
	Усиленная	0,00244	0,0553	0,02230
Секция С	750	0,00167	0,0018	0,00793
	1500	0,00219	0,0019	0,01170
	Усиленная	–	–	–
Суммарные перемещения крюка	750	0,00531	0,0854	0,04435
	1500	0,00854	0,1387	0,05742
	Усиленная	0,00547	0,0770	0,04093

Напряжения, действующие в конструкции после усиления, сопоставимы с первоначальными. Поэтому существующая схема расстановки ребер жесткости позволит избежать локальной потери устойчивости элементов.

По итогам научно-исследовательской работы можно сделать вывод, что несущая металлоконструкция крана-манипулятора после усиления способна выдержать нагрузки при увеличении грузоподъемности с 750 до 1500 кг.

Согласно ПБ 10-257-98, изменение конструкции крана, вызывающее необходимость корректировки паспорта, в том числе изменение грузоподъемности, называется реконструкцией. Поэтому после окончания работ по повышению грузоподъемности ранее выпущенный кран-манипулятор должен быть зарегистрирован (перерегистрирован) в органах Ростехнадзора.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия: ГОСТ 19281-89.
2. Соколов, С.А. Металлические конструкции подъемно-транспортных машин / С.А. Соколов. – СПб.: Политехника, 2005. – 423 с.
3. Лагереv, А.В. Нагруженность подъемно-транспортной техники / А.В. Лагереv. – Брянск: БГТУ, 2010. – 180 с.
4. Конструкции несущие стальные кранов. Принципы проектирования: DIN 15018.
5. EN 12999:2002. Cranes-Loader cranes. – Bruxelles, 2002. – 96 p.
6. Проектирование грузоподъемных машин: учеб. пособие / С.А. Казак, В.Е. Дусье, Е.С. Кузнецов [и др.]; под ред. С.А. Казака. – М.: Высш. шк., 1989. – 319 с.
7. Строительные нормы и правила. Нагрузки и воздействия: СНиП 2.01.07-85.
8. Шимкович, Д.Г. Расчет конструкций в MSC/NASTRAN for Windows / Д.Г. Шимкович. – М.: ДМК Пресс, 2003. – 448 с.
9. Инженерные расчёты механических конструкций в системе MSC.Patran-Nastran / Е.К. Рыбников, С.В. Володин, Р.Ю. Соболев. - М., 2003. – 130 с.
10. Крюки однооргие. Заготовки. Типы. Конструкция и размеры: ГОСТ 6627-74.
11. Краны грузоподъемные. Классификация механизмов по режимам работы: ГОСТ 25835-83.

Материал поступил в редколлегию 3.09.10.